

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО СТЕНОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Мардонов Ж.

Жураев У.

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167210>

Актуальность. В многочисленных работах, посвящённых стенозам поясничного отдела позвоночника отражается значимость его среди распространенных хронических заболеваний.

По данным К. Otani и соавт., общая встречаемость симптомного поясничного стеноза позвоночного канала в популяции составляет около 5% среди пациентов до 50 лет и около 10—15% среди пациентов в возрасте 50—70 лет. По анатомической локализации стеноз позвоночного канала разделяют на центральный (20%), латеральный (10%) и смешанный/сочетанный (центральный и латеральный) — 70%. Наличие или отсутствие латерального стеноза необходимо учитывать при проведении микрохирургического вмешательства на позвоночнике (удаление грыжи диска или интраламинарная декомпрессия при центральном стенозе позвоночного канала). В первую очередь это касается пожилых пациентов, у которых латеральные стенозы позвоночного канала встречаются значительно чаще, чем у молодых больных. По данным различных авторов сохранение боли после микродискэктомии в 29—58% случаев обусловлено не устранённым во время операции латеральным стенозом позвоночного канала. Следовательно, на сегодняшний день диагностика латерального стеноза позвоночного канала является весьма актуальной проблемой.

Цель исследования. изучение течения латерального стеноза поясничного отдела позвоночного канала

Материал и методы исследования. Данную группу составили 18 больных оперированных пациентов, у которых отмечены клинические проявления латерального стеноза в виде компрессии корешка в латеральном корешковом кармане в сочетании с болью в поясничном отделе позвоночника.

Всем пациентам проводили комплексное исследование включая рентгенологические исследования, а также осуществляли МСКТ

Результаты. Резюмируя полученные данные, можно с уверенностью утверждать, что 83,9% пациентов преобладали симптомы компрессии корешков. В 16,1% случаях у пациентов преобладала клиника болевого вертебрального синдрома за счет нестабильности позвоночно-двигательного сегмента, что подтверждено данными функциональных поясничных спондилограмм. Латеральный стеноз позвоночного канала чаще всего обусловлен сочетанием компримирующих факторов (47%), что необходимо учитывать в планировании тактики и объема хирургического лечения.

Foydalanilgan adabiyotlar /Используемая литература/References:

1. Афаунов, А. А. Анализ результатов применения транспедикулярной фиксации с цементной имплантацией винтов при лечении повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза / А. А. Афаунов, И. В. Басанкин, К. К. Тахмазян // Материалы IV съезда межрегион. обществ. Организации «Ассоциация-

- хирургов вертебрологов» с международным участием «Перспективы развития вертебрологии: Инновационные технологии в лечении повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга». – Новосибирск, 2013. – С. 10-16.
2. Афаунов, А. А. Предоперационное планирование при хирургическом лечении больных с поясничным спинальным стенозом дегенеративной этиологии / А. А. Афаунов, И. В. Басанкин, А. В. Кузьменко // Инновационная Медицина Кубани. – 2020. – Т. 17. – №1. – С. 6-15.
 3. Бажин, А. В. Функциональная магнитно-резонансная томография в вертикальном положении при исследовании поясничного отдела позвоночника / А. В. Бажин // Медицинская визуализация. – 2014. – № 3. – С. 19-26.
 4. Басанкин, И. В. Значимость различных факторов риска в формировании проксимального переходного кифоза и нестабильности металлоконструкции при оперативном лечении взрослых с деформациями позвоночника / И. В. Басанкин, Д. А. Пташников, С. В. Масевнин // Хирургия позвоночника. – 2021. – Т. 18. – № 1. – С. 14-23.
 5. Басанкин, И. В. Эффективность различных вариантов хирургического лечения и профилактики проксимального переходного кифоза у пациентов с деформациями поясничного отдела позвоночника при сопутствующем остеопорозе/ И. В. Басанкин, Д. А. Пташников, С. В. Масевнин // Хирургия позвоночника. – 2022. – Т. 19. – № 1. – С. – 6-14. –
 6. Бектошев, Р. Б. Значение стеноза поясничного отдела позвоночного канала в генезе корешкового болевого синдрома при поясничном остеохондрозе / Р. Б. Бектошев, М. Б. Эргашев, О. Р. Бектошев // Новый день в медицине. – 2013. – № 3(3). – С. 38-40.
 7. Берснев, В. П. Применение имплантирующих устройств при хирургическом лечении поясничного спинального стеноза / В. П. Берснев, В. М. Драгун, С. Ю. Микаилов [и др.] // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. – 2015. – Т. 7. – № 2. – С. 31-37.
 8. Борщенко, И. А. Спинальный поясничный дегенеративный стеноз: билатеральная декомпрессия из одностороннего доступа / И. А. Борщенко, С.Л. Мигачев, А.В. Басков // Нейрохирургия. – 2011. Т. 1. – С. 54-60.
 9. Брюханов, В. Г. Диагностика стенозирующих процессов позвоночного канала на поясничном уровне (обзор литературы) / В. Г. Брюханов, З. В. Кошкарева, В. А. Сороковиков, А. В. Горбунов // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2010. – Т 6 (76) – С. 29-31.